

“EL RIESGO EN LA SOCIEDAD MULTICULTURAL Y COMPLEJA” UNA MIRADA EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

“Risk in the multicultural and complex society” A look in times of uncertainty

pp:246-253

Oscar Vega Gutiérrez

Universidad Tecnológica Metropolitana

Chile

o.vegag@utem.cl

<https://orcid.org/0000-0002-1440-3279>

Marcos Parada Ulloa

Universidad Adventista de Chile

Chile

marcosparada@unach.cl

<https://orcid.org/0000-0001-6715-2592>

María Jesús Vega Vera

Universidad Nacional de Buenos Aires

Argentina

mjvega@sociales.uba.ar

<https://orcid.org/0000-0001-6561-6891>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.6916916>

RESUMEN

El riesgo se inscribe en lo que podemos señalar como un nuevo paradigma social, fruto de la modernización, de la sociedad industrial, en una estrecha relación entre la racionalidad de producción de riquezas y la producción de riesgos siendo ésta la que logra predominar sobre la otra lógica distintiva y en donde la lógica de la producción de riesgos hegemoniza y subordina a la lógica de la producción de riqueza. Así se presenta en escena la sociedad moderna a finales de siglo XX.

En el presente texto, intentaremos profundizar, el concepto de riesgo y de cómo en él se despliega el fenómeno de la tecnología y donde el desarrollo de la misma, ha generado inmensas utilidades económicas e impactos en el desarrollo de la sociedad. Es a través de la tecnología, que la sociedad ha ido avanzando pero también, complejizándose a niveles insospechados, haciendo que ésta, en la actualidad, transite desde lo digital hacia una sociedad del conocimiento y como tal, cada vez más compleja y más enfrentada a los riesgos.

Palabras claves: Sociedad Global y Compleja, Riesgo, Tecnología

ABSTRACT

The risk is part of what we can point out as a new social paradigm, the result of modernization, of industrial society, in a close relationship between the rationality of wealth production and the production of risks, the latter being the one that manages to predominate over the other distinctive logic and where the logic of the production of risks hegemonizes and subordinates the logic of the production of wealth. This is how modern society is presented on stage at the end of the 20th century.

In this text, we will try to deepen the concept of risk and how the phenomenon of technology unfolds in it and where its development has generated immense economic profits and impacts on the development of society. It is through technology that society has been advancing but also, becoming more complex at unsuspected levels, making it, at present, move from the digital to a knowledge society and as such, increasingly complex and more confronted with the risks.

Keywords: Global and Complex Society, Risk, Technology

1. INTRODUCCIÓN

El riesgo en la sociedad multicultural, global y compleja, está plenamente vinculado a las decisiones humanas y como tal, el riesgo es sólo atribuible a ellas. Por lo tanto, la etapa mítica simbólica donde todo dependía de factores exógenos o del entorno, queda plenamente superada en esta época, donde la relación entre la racionalidad y el riesgo, se hace inversa.

Del mismo modo, el riesgo es inherente a lo moderno y que, conforme a la evolución tecnológica de la sociedad digital, éste se nos hace más complejo; entre más conciencia se tiene del riesgo, se requiere un mayor manejo de la información, pues ello nos permitirá reducir el campo de la incertidumbre, elemento sígnico y característico de la sociedad compleja hacia la cual estamos transitando.

En la obra “Sociología del Riesgo”¹ Nicklas Luhmann², su autor, nos plantea que el riesgo es una alusión a la posibilidad de daños futuros, debido a decisiones particulares y que como tal, son perfectamente previsibles pues no existe ninguna conducta humana libre de riesgo. Por ello, en la medida que actuamos de modo estratégico y proactivamente, es posible alcanzar mayores niveles de seguridad para la dinámica vida que la sociedad compleja nos impone.

Por su parte, Ulrich Beck³ en su obra “La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad” dirá que el riesgo queda configurado a partir de la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. Entonces, por tal motivo, individualmente la

vulnerabilidad o las amenazas, no representan un peligro. Pero si éstas se combinan, se convierten en un riesgo y definitivamente, en una seria probabilidad de que ocurra un desastre.

“La sociedad de riesgo” a juicio de Beck, lo es en tanto que inminentemente se encuentre expuesta al peligro y en la cual, se constata que es la misma sociedad multicultural, global y compleja pero ahora bajo un formato donde el ser humano cotidianamente se encuentra amenazado en su existencia más vital, como también, en su entorno ecológico político, generándose con ello, elevados niveles de tensión, fragmentación y creciente incertidumbre.

Asimismo, considerando lo anterior podemos sostener que en las sociedades actuales, modernas globales y complejas, la producción social de riqueza está íntimamente ligada a la creciente producción social del riesgo. Dicha progresión y el aumento de estos riesgos, está teniendo consecuencias políticas económicas y eco ambientales evidentes.

Por otra parte, en la medida que avanzamos en la consolidación de la sociedad multicultural, global y

¹ Sociología del Riesgo, es la versión en español de la obra del autor y que fue publicada en 1992 por la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Guadalajara en un esfuerzo editorial conjunto, que permitió disponer de esta obra, simultáneamente con su versión original en idioma alemán.

² Nicklas Luhmann (1927- 1998) sociólogo alemán reconocido a nivel académico por su formulación de la teoría general de los sistemas sociales.

³ Ulrich Beck (1944-2015) sociólogo alemán, profesor de la Universidad de Múnich y de la London School of Economics. Estudió aspectos como la modernización, los problemas ecológicos, la individualización y la globalización.

compleja, necesariamente nuestra existencia es convivir con los riesgos, sean estos riesgos constantes o inminentes, dirá Beck. En dicho proceso, en tanto actuemos de forma anticipatoria, será posible disminuir el impacto de los riesgos a los que nos enfrentemos y de esa forma, podremos disminuir consecuencias negativas mayores.

En el presente texto, intentaremos profundizar, el concepto de riesgo y de cómo en él se despliega el fenómeno de la tecnología y donde el desarrollo de la misma, ha generado inmensas utilidades económicas e impactos en el desarrollo de la sociedad.

Es a través de la tecnología, que la sociedad ha ido avanzando pero también, complejizándose a niveles insospechados, haciendo que ésta, en la actualidad, transite desde lo digital hacia una sociedad del conocimiento y como tal, cada vez más compleja y más enfrentada a los riesgos.

Por lo tanto, inmersos en este contexto, coincidiremos con Luhmann y Beck, en que la alta tecnología, definitivamente ha disuelto el orden racional de la organización de la sociedad tradicional. Si bien es cierto, existe relación humana a través de los medios digitales ya sean las redes sociales (rr. ss) o las plataforma digitales como Zoom, Meet entre otras, esta relación que está mediada por la tecnología altera y cuestiona las formas clásica de relaciones humanas directas.

Además, de presentar este nuevo formato mediático como el signo de lo moderno y como tal, inevitable si se pretende un espacio en el futuro que

ya está aquí y ahora, el signo más característico de la presencia tecnológica digital que ha provocado una suerte de aceleración del tiempo y donde la inmediatez es la norma y todo está al alcance a partir de un click, menos los cambios humanos que requieren de procesos más complejos y de una nueva consciencia. Por ello, esta época digital o de error mínimo, por la presencia de la alta tecnología, trae consigo un nuevo e imprevisible orden que nos interpela y desafía.

2. EL RIESGO VS EL PELIGRO

El riesgo se inscribe en lo que podemos señalar como un nuevo paradigma social, fruto de la modernización, de la sociedad industrial, en una estrecha relación entre la racionalidad de producción de riquezas y la producción de riesgos siendo ésta la que logra predominar sobre la otra lógica distintiva y en donde la lógica de la producción de riesgos hegemoniza y subordina a la lógica de la producción de riqueza. Así se presenta en escena la sociedad moderna a finales de siglo XX.

En este sentido, sostiene Luhmann (1992), que:

“El concepto de riesgo refiere a la posibilidad de daños futuros debido a decisiones particulares”.

Vale decir, que las decisiones que se toman en el presente, condicionan lo que acontecerá en el futuro, aunque no es posible saber de qué modo se producirá dicho condicionamiento.

El riesgo, por lo tanto, es el elemento característico de las sociedades modernas. Si las miramos como

sistemas, cada día avanzan a mayores niveles de complejidad. Por lo tanto, los riesgos forman parte integral de los sistemas sociales y son atribuibles exclusivamente a las decisiones humanas y no a situaciones exógenas a él como serían aquellas provenientes de su entorno material específico.

Dado lo anterior, pese a que el riesgo puede traer consigo impactos negativos, de igual forma, será conveniente decidir mejor de una manera que de otra (Luhmann, 1992). Sin riesgo no hay evolución de la sociedad y por ello, para disminuir el impacto negativo que éstos pueden tener en el desarrollo de la sociedad, será necesario que la toma de decisiones al interior de ella, sea siempre un proceso con sentido estratégico más que contingente, es decir, que el horizonte decisorio sea de largo plazo más que sólo al momento presente (Beck, 2002)

Por lo tanto, hemos de diferenciar el riesgo de lo que conocemos como peligro. En este sentido, el riesgo depende de las decisiones estratégicas que en una sociedad se adoptan y en donde los impactos o los daños que tales decisiones provocan son asumidos como parte del proceso evolutivo de dicha sociedad mientras que el peligro hace referencia a toda aquella condición y/o característica inherente de la sociedad y que puede causar daño, en la más amplia gama de posibilidades.

El riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia, es decir, que de no controlar el peligro y que en ello está comprometida la

decisión humana, los impactos negativos no se pueden controlar.

Entonces, se habla de riesgo sólo en el caso en que el daño se hace posible como consecuencia de una decisión tomada en el sistema y que no puede acontecer sin que hubiera mediado tal decisión” (Luhmann, 1992)

3. EL RIESGO VS EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

La sociedad no es equivalente a la suma de todos los individuos sino que es una entidad que adquiere autonomía a pesar de ellos y donde la confianza es la base constitutiva de toda la organización pues es esta la que facilita que los individuos puedan reducir al máximo los niveles de incertidumbre que provienen del entorno.

En este sentido, Luhmann (1992) sostendrá que:

“Aunque el riesgo pueda traer consigo la posibilidad de consecuencias y/o impactos negativos siempre será conveniente decidir de una manera que de otra”

Asimismo, en la sociedad se produce un tipo de inclusión funcional, es decir, existe una tensión entre inclusión y exclusión que la toma de decisiones provocan y que puede ejercer algún grado de influencia en el desarrollo de la sociedad en cuanto a mayores o menores niveles de libertad e igualdad y que genera las condiciones para que los riesgos se manifiesten ya sea de forma inminente o constante, frente a lo cual Luhmann nos advierte que:

“Debemos prever los riesgos para lo-

grar la relativa seguridad que buscamos” (Luhmann, 1992)

En este sentido y dado que el riesgo es sólo atribuible a las decisiones humanas, existe una relación inversa entre la racionalidad y el riesgo, lo que equivale a que:

“Entre más conciencia se tiene del riesgo, más información y más complejos son los cálculos respecto del futuro y mayor es la incertidumbre asociada a los riesgos...” (Luhmann, 1992)

No existe ninguna conducta humana libre de riesgo, lo que hace que las decisiones del presente tiene un fuerte impacto hacia el futuro y por lo tanto, nos ubica en un escenario preocupante al observar el desarrollo de las decisiones tecnológicas que en la sociedad se van adoptando ya que si bien es cierto, el desarrollo tecnológico ha generado elevados niveles de utilidades económicas y de evolución de la sociedad moderna, no es desconocido que ello también, ha derivado en potenciales daños y cuya magnitud es absolutamente impredecible.

Tengamos presente por ejemplo, el alto desarrollo de las tecnologías de comunicación donde la conectividad es cada vez mayor entre los seres humanos pero que donde también, la presencia de las redes sociales (RRSS) que facilitan un flujo inmediato de información también está trayendo consigo una aceleración del tiempo donde “Todo queda al alcance de un click” además, de la fragmentación de las relaciones humanas pues todo es interacción mediada por lo virtual, relegando y desvalorizando la interacción humana directa como la fór-

mula de construcción de relaciones sociales.

“La alta tecnología ha disuelto el orden racional de la organización de la sociedad. El error mínimo que nos permite la tecnología origina potencialmente un nuevo orden imprevisible...” (Luhmann, 1992)

Por otra parte, el desarrollo de la robótica por ejemplo, ha traído consigo mayores niveles de eficiencia en la producción industrial. Sin embargo, esta mayor eficiencia alcanzada intensifica el desempleo elevando las tasas de desocupados sin que la sociedad tenga la misma velocidad de reabsorción de estos seres humanos desempleados que poco comienzan a ser la característica de la sociedad altamente industrializada donde el ser humano está siendo reemplazado por la sofisticada tecnología robótica. Al respecto Luhmann, nos advierte

“El crecimiento de la complejidad causal y los factores humanos asociados hacen que el riesgo aumente sin control”.

Lo anterior, además profundiza la brecha entre naciones ricas y naciones pobres. Con ello también, aumenta la inestabilidad económica y también institucional de los países e incrementando la cantidad de seres humanos desplazados y que buscan mejores horizontes para subsistir (Incluir aquí alguna cifra acerca de la migración en LA por ejemplo)

Por otra parte, es necesario señalar que las fuentes de seguridad que la sociedad ha tenido hasta nuestros días como son la ciencia, la tecnolo-

gía, la política, la economía y las diversas organizaciones, hoy se encuentran en profundo cuestionamiento y/o transformación lo cual aumenta, los niveles de incertidumbre pero a su vez también, genera un espacio de oportunidades para proyectar el futuro y todo dependerá de cuan estratégicas sean las decisiones políticas que adopten los decisores al interior de la sociedad en sí.

Dado lo anterior, es necesario sostener que en relación a los riesgos asociados al aumento de los dispositivos tecnológicos tanto personales como industriales, inevitablemente se asocia el mayor de los riesgos a los que nos enfrentamos como sociedad planetaria y que ya nos lo advierte Luhmann que es el riesgo ecológico (Luhmann, 1992).

Esto derivado del alto volumen de desechos tecnológicos que se generan a razón de la dinámica y vertiginosa evolución tecnológica y donde la obsolescencia de los aparatos tecnológicos es muy acelerada y que la disposición final de los residuos que dicho proceso genera, sigue siendo un problema no resuelto para la sociedad⁴.

Lo anterior, está generando que los volúmenes de residuos tecnológicos se transforman en agentes de riesgo por su alta toxicidad tanto para la tierra, los océanos y también las napas freáticas.

Si bien es cierto, que el ser humano al aceptar el riesgo también asume las consecuencias esa decisión, no es menos cierto que lo es urgente que dichas decisiones del presente no com-

prometan los intereses ni el goce de la naturaleza por parte de las generaciones del futuro, representando esto el mayor desafío para los decisores al interior de la sociedad democrática.

Por otra parte, Ulrich Beck⁵ concibe que el riesgo como: “La probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre”. Por lo tanto, siguiendo a Beck, tanto La vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan y además se combinan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre.

“La sociedad de riesgo” que Beck identifica es aquella que: “Se encuentra constantemente y de forma inminente expuesta al peligro. En ella, se ha perdido todo “cálculo de riesgos” y todo se torna ininteligible, dirá Beck. Por lo tanto, esta es una sociedad en la que el ser humano se encuentra en un ambiente completamente contaminado y como tal, amenazada está la seguridad de su existencia.

Las sociedades actuales, en su producción social de riqueza, van acompañadas por una creciente producción social del riesgo. La progresión y el aumento de estos riesgos están generando consecuencias políticas y económicas insospechadas

⁴ Téngase en consideración por ejemplo, el problema aún no suficientemente resuelto como es la disposición final para las baterías de los aparatos de telefonía móvil. Estas son ricas en Cadmio pero altamente tóxicas y peligrosas para la salud humana y animal, representando no sólo un riesgo ambiental sino de salud.

⁵ Ulrich Beck (1944- 2015) sociólogo alemán, profesor de la Universidad de Múnich y de la London School of Economics. Estudió aspectos como la modernización, los problemas ecológicos, la individualización y la globalización

y que comienzan a ser palpables al momento en que se han comenzado combinar el riesgo eco ambiental con el financiero, generando un escenario global catastrófico y eminentemente trágico, donde la corrupción de las élites, es un elemento signico del peligrosos en esta riesgosa sociedad global y compleja.

Por otra parte y a partir de lo anterior, detengámonos unos segundo en observar que las formas laborales flexibles, están generando elevados niveles de precarización laboral y explotación. Dicha flexibilización que es el nuevo rostro de la explotación laboral global y el trabajo flexible y capital liberado son sólo meros efectos de lo anterior.

De la mano con lo anterior, es claramente observable el deterioro de las condiciones de vida de las sectores empobrecidos tanto rurales como urbanos y que de esta forma se ejerce una suerte de hegemonía o control social severo pues al no contar con condiciones materiales mínimas de sobrevivencia, los sectores empobrecidos, desestiman la organización y/o participación como elemento de presión respecto de sus legítimas demandas.

4. CONCLUSIONES

Al concluir el presente documento podemos señalar lo siguiente:

El riesgo está implícito en el devenir y desarrollo de la sociedad. El ser humano por lo tanto, no puede detenerse en su proceso evolutivo y como tal, debe adoptar decisiones estratégicas y aceptar las consecuencias de

ellas. Siempre estará presente la posibilidad de producirse una consecuencia negativa de las decisiones que se adopten.

Del mismo modo, en la medida que exista mayor participación e inclusión en los procesos sociales, la sociedad puede enfrentar con mayor racionalidad y/o de mejor forma los riesgos y las consecuencias que de ello deriven.

Por otra parte, el prever el riesgo no desaparece per se disminuye las consecuencias negativas o daños que de ellos puedan derivar y tal como nos señala Luhmann

“Al aceptar los riesgos se ganan oportunidades” (Luhmann, 1992)

El riesgo está implícito en las decisiones humanas y por lo tanto, es inevitable pero los daños que pueden ocasionar dichas decisiones son posibles de aminorar en tanto se prevean oportunamente lo que obliga a tener una mirada más en lo estratégico que en lo contingente con la plena certeza de que el riesgo es sólo atribuibles a las decisiones humanas que tienen por obligación adoptarse con la mayor disponibilidad de información que haga que el campo de la incertidumbre se reduzca al máximo y con ello, las potenciales consecuencias negativas que una decisión puede tener.

Por lo tanto, el riesgo podemos sostener que es el daño a consecuencia de una decisión. Por su parte, el peligro es un daño provocado externamente y como tal, atribuible al entorno y el factor diferenciador entre ambos, es la toma de decisiones que

generan las condiciones potenciales de ser afectados.

Del mismo modo, el riesgo es inherente a la sociedad y ésta se mueve entre la probabilidad y la improbabilidad, es decir, siempre con un futuro incierto pero promisorio además, de estar amenazado por el mayor de los riesgos que la sociedad global y compleja ha de enfrentar como es el riesgo ecológico.

Al respecto, aún no tenemos una conciencia plena como humanidad que nos conduzca a ubicarlo al centro de las prioridades del desarrollo, especialmente en la planificación de los países altamente industrializados y que por estos días forman parte del G-8 como tampoco es suficiente que regionalmente exista coordinación de coordinaciones a objeto de mejorar las eficiencia de las intervenciones ya sean públicas como privadas como del conjunto de la sociedad civil.

Derivado de lo anterior, podemos afirmar que si bien es cierto el riesgo es inherente al desarrollo de la sociedad, al interior de la misma, las oportunidades entre ricos y pobres de tener posibilidades de enfrentar de forma adecuada esos riesgos, sigue exhibiendo una brecha cada vez más profunda, pues quienes poseen mayores riquezas no sólo monetarias sino culturales, tiene una amplia gama de oportunidades para compensar tales riesgos pues acceden a mejores y mayores redes de apoyo que los pobres, haciendo que las brechas de desigualdad, se profundicen y para los pobres, sólo queda la acción de lo público como recurso y/o protección.

Finalmente, tenemos el desafío de que las oportunidades que el desarrollo de la sociedad compleja nos depare, también, nos permita un cambio en la racionalidad con que enfrentamos ese desarrollo y donde los elementos que generan la seguridad en la sociedad como son: La ciencia, las organizaciones, la economía, la política, pongan al centro de su quehacer el interés por la vida y el cuidado ambiental pues en ello, está en juego no sólo la libertad y dignidad de los seres humanos sino por sobre todo, la sobrevivencia como especie ya que el daño ecológico como nos advierte Luhmann, puede ser de consecuencias insospechadas y con ello, es el riesgo de que sea irreversible y nos conduzca al colapso planetario.

BIBLIOGRAFÍA

Luhmann, N (1992) "Sociología del Riesgo" Universidad Iberoamericana- Universidad de Guadalajara Editores, México.

Luhmann, N (1996) "La Sociedad de la Sociedad" Edit. Siglo XXI, México.

Beck, U (2006) "La Sociedad del Riesgo" Hacia una nueva modernidad" Editorial Paidós Ibérica, España.

Beck, U (2006) "La Sociedad del Riesgo Global" Editorial Siglo XXI, México.